

October 16–18, 2025

Karakalpak Scientific
Research Institute of
Natural Sciences, Nukus,
Republic of Karakalpakstan

MATERIALS OF CONFERENCE

Conference partners: Andijan State University,
Uzbekistan, Ege University, Turkey & Baku State
University, Azerbaijan

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE: “CONSERVATION OF EURASIAN BIODIVERSITY: CONTEMPORARY PROBLEMS, SOLUTIONS AND PERSPECTIVES”

MATERIALS OF THE 3rd INTERNATIONAL
CONFERENCE:

**“CONSERVATION OF EURASIAN BIODIVERSITY:
CONTEMPORARY PROBLEMS, SOLUTIONS AND
PERSPECTIVES”**

CONFERENCE PARTNERS:

Andijan State University, Uzbekistan, Ege University, Turkey & Baku
State University, Azerbaijan

OCTOBER 16–18, 2025

KARAKALPAK SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF NATURAL
SCIENCES, REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Nukus-2025

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Тлеумуратова Б.С.¹, Султашов Р.Г.^{1*}, Урумбаев А.Е.¹, Атажанов А.²

¹*Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук АН
РУз. Каракалпакстан*

²*Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.
Каракалпакстан*

*E-mail: Sultashov_Renat@rambler.ru

Abstract: The article discusses unfavorable weather phenomena: droughts, dry winds, strong winds, dust storms. Also, analyses of adverse agrometeorological phenomena that caused significant or complete destruction of agricultural crops in the territory of Karakalpakstan were given.

Keywords: droughts, dry winds, excessive soil moisture, frosts, heavy downpours, hail, strong winds, dust storms, severe frosts, etc.

Самыми распространенным и опасными в Каракалпакстане являются засухи и суховеи. Анализ неблагоприятных агрометеорологических явлений, вызвавшие значительное или полное уничтожение сельскохозяйственных посевов на территории Каракалпакстана показал, что доля атмосферной и почвенной засухи составляет около 80%. Засуха - природное явление характеризующиеся длительным отсутствием осадков, повышенными температурами воздуха и почвы. В комплексе это приводит к истощению влаги в почве, нарушению водного баланса растений и недобору урожая или к гибели всего посева. Различают три типа засухи: атмосферная, почвенная и общая (атмосферно-- почвенная). Атмосферная засуха характеризуется устойчивой антициклональной погодой с длительным без дождным периодом, высокой температурой и большой сухостью воздуха. Почвенная засуха возникает в результате усиленного испарения, когда запасы влаги в почве становится недостаточным для нормального развития растений. В зависимости от времени года различают весенние, летние и осенние засухи. Весенние засухи особенно опасны для ранних зерновых культур. Летние засухи причиняют сильный вред как ранним, так и поздним зерновым и другим однолетним культурам, а также плодовым растениям. Осенние засухи опасны для всходов озимых культур. Наиболее губительны весенне-летние и летне-осенние засухи. Засуха относится к числу стихийных бедствий. Ученые считают, что примерно 15% от общего урона, наносимого стихийными бедствиями, приносит засуха. Засуха приводит не только к гибели растительности, также и к падежу скота, к голоду, зачастую и к гибели людей. Возникновение засухи в Каракалпакстане связаны с особенностями общей циркуляции атмосферы. Географическая разобщённость атмосферных засух проявляется при вторжении арктического воздуха с севера или с северо-запада и формирования мощного антициклона. Прямым и более надёжным показателем засухи является запасы продуктивной влаги в почве. Нижняя граница оптимальной влажности почвы для различных полевых

культур составляет 70-75% от наименьшей полевой влагоемкости почвы (НПВ), а для овощных культур - 75-80% от НПВ. Снижение влажности пахотного слоя почвы 246 (20 см) 9 мм и ниже, а метрового слоя - ниже 60 мм считается началом засухи (Грингоф И.Г, Пасечнюк А.Д., 2005. Полевой А.Н., 1992). Для определения атмосферных и почвенных засух используются запасы влаги в почве, различное сочетание максимальной температуры воздуха, относительной влажности воздуха и количества осадков (Chub V.E., 2000).

Например, атмосферная засуха, отмечающаяся в позднеосенний и раннеосенний (май, сентябрь) периоды характеризуется отсутствием существенных осадков (менее 5 мм) за срок не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 20°C и минимальной относительной влажности воздуха менее 40%. Атмосферная засуха, отмечающаяся в летний (июнь, июль, август) период характеризуются следующими критериями:

- в течение 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха от 25 до 30°C (не более 25% продолжительности периода возможно наличие температуры ниже 25°C) и минимальной относительной влажности воздуха 35% и менее;

- в течение 15 суток подряд при максимальной температуре воздуха от 30 до 35 °C и минимальной относительной влажности воздуха 30% и менее;

- в течение 10 суток подряд при максимальной температуре воздуха более 35°C и минимальной относительной влажности воздуха 30% и менее.

В летний период почвенная засуха считается наступившим, если не менее 30 суток подряд запасы продуктивной влаги (ЗПВ) в пахотном слое почвы (0-20 см) составляют не более 10 мм или не менее 20 суток, если в начале засушливого периода запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см были менее 50 мм.

В весенне-летний период, когда запасы продуктивной влаги в почве особенно важны для развития сельскохозяйственных культур, почвенная засуха должна определяться по следующим критериям:

- в течение 3-х декад запасы продуктивной влаги составляли в слое почвы 0-20 см менее 25 мм, в слое почвы 0-100 см - менее 100 мм ;

- в течение 3-х декад запасы продуктивной влаги составляли в слое почвы 0-20 см менее 20 мм, в слое почвы 0-100 см - менее 80 мм ,

- в течение 3-х декад запасы продуктивной влаги составляли в слое почвы 0-20 см менее 15 мм, в слое почвы 0-100 см - менее 60 мм.

Однако все эти предложенные методы не всегда выявляют засуху, и не в полной мере отражают влияние засухи на продуктивность сельскохозяйственных культур. Можно сказать, что не существует одного универсального метода или индекса, пригодного для всех природных зон. Кроме того, возникает необходимость оценки степени засухи и ее влияния на продуктивность сельскохозяйственных культур относительно климатических норм конкретного региона (с учетом биоклиматического потенциала). Средние условия увлажнения региона с умеренным биоклиматическим потенциалом может быть недостаточным для региона с высоким биоклиматическим потенциалом. Например, условие увлажнения аналогичное среднемноголетним

значениям западной части республики, может вызвать значимое снижение урожая в северной части республики, соответственно там оно будет восприниматься как засуха.

На практике также используются расчетные методы оценки засухи. Для разных природных условий имеются разнообразные индексы оценки увлажнения 247 территории или засухи. Например, в качестве оценки атмосферной засухи можно использовать гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК), коэффициенты увлажнения Д.И. Шашко (Md), П.И. Колоскова, А.В. Процорова, Н.Н. Иванова, Л.С. Кельчевской, Д. А. Бринкена, С. А. Сапожниковой и Ю.И. Чиркова, показатель засушливости Д. А. Педя, стандартизированный индекс осадков (SPI) и т.д. Общую засуху можно оценить с помощью коэффициентов увлажнения Е.С. Улановой, Н.В. Бова. (Зоидзе Е.К, Хомякова Т.В., 2002., Лосев А.П., 1994., Полевой А.Н. 1992). Также для мониторинга атмосферно-почвенных засух можно использовать агрометеорологический коэффициент увлажнения (АКУ), включающий в себе ГТК и ЗПВ. России для ежелекадного мониторинга засухи успешно применяется система комплексной оценки засух и засушливых явлений, разработанная в ФГБУ «ВНИИСХМ» Росгидромета. В системе для оценки засухи используются 8 показателей, включая ГТК, Md и ЗПВ (Грингоф И.Г, Пасечнюк А.Д., 2005., Грингоф И.Г, Клещенко А.Д., 2011., Лосев А.П., 1994). В работе Ю.В.Петрова и А.К.Абдуллаева показаны оценки временных изменений различного периода (сутки, месяца, сезона, года) сухости воздуха, а также особенностей его географического распределения (Петров Ю.В, Абдуллаев А.К., 2006). Следующие опасные атмосферные явления - это пыльная буря. Южное Приаралье, известное как регион, испытывающий максимальное воздействие последствий Аральского кризиса, является также самым запыленным районом Центральной Азии. Этому способствуют не только большие пустынные поверхности, окружающие Южное Приаралье со всех сторон, но и засушливость климата, ветровая активность (среднегодовая скорость ветра 5 м/с), скудость осадков и растительного покрова, существенно сдерживающего пыление.

Говоря о пылевых явлениях в метеорологии чаще всего имеют в виду пылевые бури, поземки и мглу, возникающие с усилением ветра. Гораздо реже в научной литературе встречаются работы, посвященные специфическому пылению пустынных поверхностей – конвективному выносу пыли при условиях, близких к штилевым. Кроме ветрового выноса аэрозоля во время пыльных бурь существует и другой, практически ежедневно действующий, механизм выноса мелкодисперсного аэрозоля конвективными потоками воздуха за счет нагревания поверхности земли Солнцем (Тлеумуратова Б.С, Арушанов М.Л. и.т.д., 2024).

Конвективный вынос является причиной накопления солевого аэрозоля во всей толще нижней тропосферы непосредственно над очагами выноса.

Также обобщённым критерием засухи и пыльной бури считается уровень снижения урожайности основной сельскохозяйственной культуры. Урожайность в каждом конкретном году формируется под воздействием

комплекса факторов, которые можно разделить на две составляющие: уровень культуры земледелия и погодные условия.

Литература

Грингоф И.Г., Пасечнюк А.Д. Агрометеорология и агрометеорологические наблюдения. Санкт-Петербург: Гидрометеиздат, 2005. -525 с.

Грингоф И.Г., Клещенко А.Д., Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том 1. Потребность сельскохозяйственных культур в агрометеорологических условиях и опасные для сельскохозяйственного производства погодные условия. - Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011.- 808 с.

Зоидзе Е.К., Хомякова Т.В. Основы оперативной системы оценки развития засух и ее опыт экспериментальной эксплуатации // Труды ВНИИСХМ. 2002. Вып. 34.- С. 48- 66.

Лосев А.П. Практикум по агроклиматическому обеспечению растениеводства. - СПб.: Гидрометеиздат, 1994. - 243 с.

Петров Ю.В., Абдуллаев А.К. К вопросу использования нового параметра для оценки сухости воздуха в решении агрометеорологических задач. // Труды научно- исследовательского гидрометеорологического института Узбекистана, Ташкент 2006. Вып. 7(252).- С. 79-87.

Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология. Санкт-Петербург: Гидрометеиздат, 1992. - 424 с.

Тлеумуратова Б.С., Арушанов М.Л. Тепловой эффект опустынивания в южном Приаралье. (Монография) Нукус: “AVANGARD-BASPA”, 2024 год. – 244 с.

Chub V.E. Climate change and its influence on a natural resources potential of Republic of Uzbekistan. - Tashkent: SANIGMI, - 2000. - 252 p.

ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ В ФИТОРЕМЕДИАЦИИ: ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ C₃-C₄

**Шарипова В.К.*, Мальцев И.И., Саитжанова У.Ш., Ахунова Х.И.,
Киличев Ш.Ш., Турдиев Д.Э.**

Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан, Узбекистан

**E-mail: vasila_82mail.ru*

Abstract: The article is devoted to the role of extremophile plants in the processes of phytoremediation of saline and polluted soils. Special attention is given to the photosynthetic strategies of C₃, C₄, and intermediate C₃-C₄ types as key mechanisms of adaptation to extreme environmental conditions. The study considers the morpho-anatomical and physiological adaptations of halophytes such as *Salicornia*, *Salsola* and *Climacoptera*, as well as the effects of salinity on leaf

Naralievа N.M., Eshmurodovа M.Q., Mamaxanova J.N. - NOAN'ANAVIY O'SIMLIK LARNING TUPROQ EKOSISTEMALARINI MUXOFAZA QILISHDAGI EKOLOGIK VA AGROTEXNIK AHAMIYATI	249
Nawrizbaeva Z.Sh., Bauatdinov T.S. - CHIMBOY TUMANIDAGI O'TLOQI - ALLYUVIAL TUPROQLARINING AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI	254
Nurabullaeva G.K., Toreeva Z.B., Janabaeva M. - SUV MUHITINING TASHQI OMILLAR BILAN O'ZARO TA'SIRI VA O'Z-O'ZINI TOZALASH JARAYONLARI	256
Отенова Ф.Т. - АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВЫ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	259
Oserbaeva T., Kunakbaev N.S. - QORAQALPOG'ISONNING KAM SHO'RLANGAN TO'PROQLARIDA NO'XAT ETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	264
Pardayev Y., Raxmatullayev A., Boymurodov X., Xafizova M. - QUYI ZARAFSHON TUPROQ EKOSISTEMALARIDA EISENA FETIDA (SAVIGNY, 1826) YOMG'IR CHUVALCHANGLARINING TARQALISHI VA EKOLOGIYASI	269
Raximov M.Sh., Boymurodov S.X. - BIODIVERSITY AND ECOLOGY OF HYDROBIONTS IN THE TOSHSOKA AND KEGEYLI CANALS	272
Сарибаева Ш.У., Шомуродов Х.Ф., Хабибуллаев Б. - ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НИРРОНАЕ RHAMNOIDES L. В ТУТАЯХ ДОЛИНЫ РЕКИ ЗАРАФШАН	276
Саттарова Ф.Ю., Нишенов Б.Э., Саидмахмудова Л.А. - ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЕРИФИТОНА ОЗЕР ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ	283
Sabirova G.J., Ajiev A.B. - TUPROQ TUZILISHINING CINOGLOSSUM VIRIDIFLORUM PALL. ex LEHM., RIVOJLANISH XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI	286
Sharobiddinov D.A., Naraliyeva N.M., Gapporov F., Ferah Sayim, Alperen Ertash - BIOINDIKATOR ORGANIZMLAR ORQALI SUV EKOTIZIMLARIDA BIOXILMAXILLIKNI EKOLOGIK VAHOLASH USULLARI	288
Сейфуллаева Г.А., Мираметова Н.П., Кутлымуратова Г.А. - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	292
Темирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исраилова И.О., Мырзамбетов Н.А. - БИОЛОГИЯ АТЕРИНЫ КАСПИЙСКОЙ – ATHERINA BOYERI CASPIA (EICHWALD) ОЗЕРА СУДОЧЬЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	297
Турдымуратова Ж.М., Аметов Я.И. - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВЕСНОЙ 2025 ГОДА В БЕРУНИЙСКОМ И ТАХТАКУПЫРСКОМ РАЙОНАХ, А ТАКЖЕ В ГОРОДЕ НУКУС РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	302
Тлеумуратова Б.С., Султашов Р.Г., Урумбаев А.Е., Атажанов А. - МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В КАРАКАЛПАКСТАНА	307
Шарипова В.К., Мальцев И.И., Саитжанова У.Ш., Ахунова Х.И., Киличев Ш.Ш., Турдиев Д.Э. - ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ В ФИТОРЕМЕДИАЦИИ: ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ С3–С4	310
Тлеумуратова Б.С., Урумбаев А.Е., Кубланов Ж.Ж., Султашев Р.Г. - УМЕНЬШЕНИЕ ОБЩЕГО ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИАРАЛЬЯ В СВЯЗИ С ВЫНОСОМ СОЛЕЙ С ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ	313
Тлеумуратова Б.С., Урумбаев А.Е., Кубланов Ж.Ж. - АЭРОЗОЛЬНЫЙ ФОРСИНГ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ	320

Taghiyev A.N., Karimova N.A., Gadirzada F.I. - THE IMPACT OF THE CASPIAN SEA WATER LEVEL DECLINE ON HABITAT FIDELITY IN THE TROPHIC RELATIONSHIPS OF MIGRATORY WINTERING RED BOOK ANSERIFORMES SPECIES	325
Мамбетуллаева С.М., Утениязова Н.А. - “ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА АРТЕЗИАН СУВЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ, ЭКОЛОГИК, ГЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ, ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ТАЪСИРЛАРИ: ТАХТАКУПИР ТУМАНИ МИСОЛИДА”	328
Xudaynazarova M.I., Saparniyazov I.A. - QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA SUV ZAHIRALARIDAN OQILONA FOYDALANISH	334
Yunusov X.B., Izzatullaev Z.I., Boymurodov X.T., Aliev B.X., Egankulov A.N., Mirzamurodov O.X., Saboxiddinov B.S. - QORAMUYIN VA MIYONQOL-XATIRCHI KANALLARI GIDROBIONTLARI BIOXILMA -XILLIGI VA EKOLOGIIYASI	337
III. PROTECTION AND REPRODUCTION OF RARE SPECIES OF PLANTS AND ANIMALS	
Абдыкааров А.М., Стамалиев К.Ы., Маткеримова Ф.К. - РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ИХ ОХРАНЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗ-АТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРКА, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	342
Abdullaeva J.K., Saparov A.D., Sharipova K. - JANUBIY OROLBO‘YIDA ANIQLANGAN QANDALALARNING HIMOYAGA MUHTOJ TURLARINI MUHOFAZA QILISH	351
Azilova U.T. - QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA CHILONJIYDA (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)NING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI	354
Атаджанов Х.Л., Мамбетуллаева С.М., Утемуратова Г.Н. - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ГРИЗУНОВ	358
Алламбергенова Н.Б. - ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИВ УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ОПУСТЫНИВАНИЯ	362
Авезова У.М. - АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ (ONDATRA ZIBETHICUS) В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА	367
Алимова С.З., Мамбетуллаева С.М. - АНАЛИЗ ПРИЧИН ИЗМЕНЧИВОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ (ONDATRA ZIBETHICUS) В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ	375
Асаматдинова А.И., Мамбетуллаева С.М., Темирбеков Р.О. - К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ЗАЯЦ ТОЛАЙ (LEPUS TOLAI) НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ	382
Aslanova Y.A. - AZƏRBAYCAN FLORASINDA YAYILAN ASTRAGALUS L. CINSINƏ AID OLAN NÖVLƏRİN HƏYATI FORMALARINA GÖRƏ TƏHLİLİ	388
Asadli A.E., Mammadova R.N., Mammadova A.O. - ASSESSING HEAT STRESS TOLERANCE IN CICER ARIETINUM L. USING LEAF FLUCTUATING ASYMMETRY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE	396
Ametov Ya.I., Abdikarimova M.K., Abatbaeva A., Arzibaev D.F., Babanov R., Alimova U.Z. - «OROLBO‘YI» MILLIY TABIAT BOG‘IDA TARQALGAN OQ DUMLI SUV BURGUTNING (HALIAEETUS ALBICILLA) EKOLOGIIYASI BO‘YICHA MATERIALLAR	400
Bazarbaeva D.O. - O‘ZBEKISTON FAUNASI UCHUN USTYURT TEKISLIGIDAN	404

MATERIALS OF THE 3rd INTERNATIONAL
CONFERENCE:

**“CONSERVATION OF EURASIAN BIODIVERSITY:
CONTEMPORARY PROBLEMS, SOLUTIONS AND
PERSPECTIVES”**

Redaktor:	N.Ayımbetov
Tex. redaktor:	A.Aytmuratov
Operator:	M.Xasenbaeva

Original-maketten basıwǵa ruqsat etilgen waqtı 13.10.2025.
Qaǵaz formatı 64x84¹/₁₆ Ofset usılında basıldı.
Garniturası - «Times». Kólemi 21,875 b/t.
Jámi 100 nusqada. Bahası shártnama boyınsha
Buyırtpa №157

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabineti tárepinen
Baspa xızmeti menen shuǵıllanıw ushın 2021-jıl 13-fevral.
Al №6374-7260-276d-a5ad-5276-7722-9442
licenziyası berilgen.

«PRINT DARHAN» baspası: 230100
Mánzil: Nókis qalası, A.Ablatov kóshesi, nomersiz jay.

«PRINT DARHAN» baspası
Nukus – 2025

ISBN 978-9910-8252-9-3

9 789910 825293

**PRINT DARHAN
NUKUS - 2025**